

XORIJIY AUDITORIYADA O‘ZBEK TILI TA’LIMI JARAYONIDA MADANIY KOMPETENSIYANI SHAKLLANTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI

**Yusupova Gulara Ataxanovna – Toshkent ijtimoiy innovatsiya
universiteti dotsenti**

Mawlenkulova Saltanat – Nukus DPI 2 kurs magistranti

O‘zbek tilini xorijiy til sifatida o‘qitishda madaniy bilim va ko‘nikmalarni shakllantirish jarayoni turli xil o‘quv materiallaridan foydalanishni talab etadi. Mazkur materiallar tarkibiga darsliklar, tasviriy ko‘rgazmalar, intervyular, autobiografik matnlar, xaritalar, teleko‘rsatuvlar, musiqa, qo‘shiqlar, filmlar, adabiy manbalar, internet resurslari va boshqa vositalar kiradi. Shuningdek, madaniy materiallarni tanlash jarayoni ta’limning qaysi sharoitda – sinfxonada, amaliy mashg‘ulotda yoki mustaqil ta’limda – olib borilayotganiga ham bevosita bog‘liqdir.

Agar ta’lim jarayoni auditoriyada tashkil etilsa, tizimli, integrativ va maqsadga yo‘naltirilgan darsliklar hamda audio-vizual materiallarning o‘rni alohida ahamiyat kasb etadi. Kortezi va Jin fikricha, darsliklarda madaniy komponentning aks etishi ularning yaratilish maqsadiga ham bog‘liq: qisqa muddatli amaliy ehtiyoj uchun tuzilgan kurslar bilan umumiy til o‘rgatishga mo‘ljallangan darsliklarda madaniy mazmunning hajmi va sifati bir xil bo‘la olmaydi. Auditoriyada beriladigan madaniy bilim va ko‘nikmalar til o‘rganuvchining madaniyatlararo muloqot jarayonini muvaffaqiyatli amalga oshirishiga xizmat qiladi. Ammo ko‘plab darsliklarda asosiy e’tibor to‘rt asosiy nutqiy ko‘nikmani rivojlantirishga qaratilgani sababli madaniy kontent yetarlicha yoritilmay qoladi yoki ikkilamchi ahamiyat kasb etadi.

Darsliklarda madaniy aspektning aks etish holatiga ko‘ra uch turdagi tuzilma kuzatiladi:

1. **Madaniy aspekt mavjud, biroq unga yetarli e‘tibor qaratilmaydi;** kontent qo‘shimcha material sifatida beriladi.
2. **Madaniy mazmunga qat‘iy e‘tibor qaratiladi;** u mustaqil ko‘nikma sifatida o‘rgatiladi yoki boshqa ko‘nikmalar bilan integratsiya qilinadi.
3. **Madaniy ma‘lumotlar ko‘p,** ammo o‘quvchining ushbu bilimlarni qay darajada o‘zlashtirgani nazorat qilinmaydi.

Birinchi turdagi darsliklar ko‘pincha maxsus kurslarda qo‘llanadi; madaniy bilimlar uchun alohida darslar tashkil etilishi talab etiladi. Ingliz tilidagi *Focus on Britain Today, In Britain* kabi darsliklar bunga misol bo‘ladi. O‘zbek tilida uchraydigan *O‘zbekiston madaniyati* (U. Qoraboyev, G‘. Soatov) o‘quv qo‘llanmasi ham mazkur turga yaqin bo‘lsa-da, uning murakkab ilmiy uslubi va ma‘lumotlarning qisman eskirgani uni xorijiy auditoriya uchun to‘liq mos emasligini ko‘rsatadi. Shuning uchun o‘zbek tilini xorijiyilar uchun o‘qitishga yo‘naltirilgan zamonaviy madaniy o‘quv adabiyotlarini yaratish dolzarb vazifadir.

Ikkinchi turdagi darsliklarda madaniy komponent boshqa ko‘nikmalar bilan uzviy bog‘liq holda aks ettiriladi. Uchinchi turdagi darsliklar odatda xalqaro auditoriya uchun yaratiladi; unda madaniyatga alohida bo‘limlar ajratiladi. Biroq mualliflarning mahalliy madaniyatni yetarlicha bilmasligi yoki darslikning umumjahon auditoriyasiga mo‘ljallanganligi madaniy mazmunning yuzaki berilishiga olib keladi.

Kortezzi va Jin darsliklarda madaniyatni aks ettirishning uch xil modelini taklif qiladi:

1. **Til o‘rganuvchilarning o‘z madaniyati aks ettiriladi.** Bunda o‘quvchilar tili o‘rganilayotgan xalq vakillari bilan muloqot qilishdan ko‘ra, o‘z madaniyatini

mehmon va turistlarga tanishtirishga yo‘naltiriladi. Bu esa boshqa madaniyat to‘g‘risida yetarli bilim hosil qilmaslik va muloqot jarayonida tushunmovchiliklarga sabab bo‘lishi mumkin.

2. **Tili o‘rganilayotgan mamlakat madaniyati aks ettiriladi.** Masalan, ingliz tili darsliklarida Amerika va Britaniya madaniyati birgalikda berilishi mumkin. Bu turdagi darsliklar ayrim hollarda reklama va targ‘ibot elementlari bilan to‘yingan bo‘lishi tufayli tanqid qilinadi.

3. **Til xalqaro til sifatida talqin qilinadi.** Madaniy kontent turli madaniyatlar kesishgan nuqtada beriladi, yagona bir xalq madaniyati asos qilib olinmaydi.

Bugungi kunda o‘zbek tilini xorijiy til sifatida o‘qitish jarayoni jadal rivojlanib bormoqda, ammo bu yo‘nalishda yaratilgan darsliklar hali ham son jihatdan kam va sifat jihatidan ham talab darajasida emas. Amaliyotda qo‘llanilayotgan Nigora Azimovaning *Elementary Textbook*, Dilorom Toshevaning *Bukhara* darsligi hamda MOTUL jamoasining *O‘zbekona* turkumidagi darsliklar madaniy kontentni o‘z ichiga olgan bo‘lib, maqsad va auditoriyaga qarab qo‘shimcha darslik sifatida qo‘llanmoqda.

Madaniy bilimlarni darsliklarda yoritish bo‘yicha Hug tomonidan taklif etilgan me‘zonlar eng ko‘p qo‘llanilayotgan mezonlardandir. Unga ko‘ra madaniy komponent:

- so‘nggi, aniq faktlarga asoslangan bo‘lishi;
- stereotiplardan holi bo‘lishi;
- tasvirlar qayta ishlanmagan holda berilishi;
- mazmun nutqiy vaziyatda tabiiy aks etishi;
- mafkuraviy ta’sirdan xoli bo‘lishi;
- tarixiy materiallar zamonaviy jamiyatga bog‘lanishi zarur.

Kunningworth esa darslikning madaniy materiallari til o‘rganuvchi tomonidan qanchalik tushunilishi mumkinligini aniqlash uchun bir qator savollarni taklif etadi: madaniy vaziyatning tushunarli bo‘lishi, obraz va ramzlarning ma’nosi, gender masalalariga rioya etilishi, kasbiy rollarning ko‘rsatilishi, kundalik hayot tasviri va ijtimoiy munosabatlarning tabiiy aks etishi kabilar.

Serku esa baholash mezonlariga qo‘shimcha o‘lchovlar kiritadi: tasvirlarning real hayotni aks ettirishi, faqat turistik yondashuv bilan cheklanmaslik, madaniy hodisalarning ijobiy va salbiy jihatlarini qamrab olish, mualliflarning lokal madaniyatdan xabardorlik darajasi va boshqalar.

Xulosa qilib aytganda, xorijiy auditoriyada til o‘qitishda madaniy kompetensiyani shakllantirish faqatgina darsliklar bilan cheklanmaydi. Madaniy aspektning murakkab va dinamik xarakterga ega ekanligi sababli darsliklar doimo qo‘shimcha resurslar bilan boyitilishi lozim. Madaniyat doimiy o‘zgarishda bo‘lganligi bois, zamonaviy axborot manbalari bilan to‘ldirilgan kompleks yondashuv samarali natija beradi.

Adabiyotlar:

1. Abdurahmonov X., Shodmonov E., Rafiev A. O‘zbek tili. To‘ldirilgan va qayta ishlangan ikkinchi nashri. – Toshkent: O‘qituvchi, 1995.
2. Tosheva D., Ahmedov A. Bukhara. Uzbek language for foreigners. 2020.
3. Kurtulush O‘ztopchu. Amerika Qo‘shma Shtatlari. Kaliforniya universiteti 1994.
4. Azimova N. Elementary textbook. Georgetown Universiteti, 2010.
5. O‘zbekona. MOTUL jamoasi. nashryoti. – Toshkent: Muharrir, 2020.
6. Rafiyev A., Tunjay O‘zturk, Nuriddinova D. Chet elliklar uchun o‘zbek tili. – Toshkent 1997

7. Rafiyev A., Muhammadjonova G., Alovuddinova N., Toshpulatov T. 2- 11-
sinflar uchun darslik. – Toshkent. O‘zbekiston, 2018.
8. Rasulov R., Mirazizov A. O‘zbek tili. Toshkent. Aloqachi, 2005.
9. Ismatullayev X., Larry Clark. Uzbek. Washington, 1992.